

ЛИТЕРАТУРА

1. Garner W. W., Allard H. A. Photoperiod response of soybean in relation to temperature and other environmental factors – Journ. Agron. Res. – 1970. - № 41. - P. 719-735.
2. Гуреева М. П. Селекция сортов сои северного экотипа. - Юбилейн. сб. науч. трудов Ряз.НИПТИ АПК. – Рязань. – 2000. – С. 77-80
3. Посыпанов Г. С., Кобозева Т.П., Делаев У. А., Беляев Е. В., Тагин И. И., Токбаев М. М. Методы создания сортов сои северного экотипа. – Ж. Сельскохозяйственная биология. Серия: Биология растений. – 2006. - № 5. – С. 29-33.
4. Оценка продолжительности вегетационного периода и продуктивности сортов и сортообразцов сои в условиях Иркутской области / Н. Б. Катышева, А. В. Поморцев, С. Ю. Зорина [и др.] // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2022. – № 1(41). – С. 30-35. – DOI 10.24412/2309-348X-2022-1-30-35
5. Реакция сортов сои на различную длину дня / С. В. Зеленцов, А. А. Савельев, В. Б. Лунева, Х. Р. Бабаи // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. – 2006. – № 2(135). – С. 93-99.
6. Тевченков, А. А. Экологическая пластичность и стабильность сортов сои в агроклиматических условиях Калужской области / А. А. Тевченков, Е. И. Сеничев, В. В. Трунов // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2025. – № 3(55). – С. 26-32. – DOI 10.24412/2309-348X-2025-3-26-32

УДК 633.521:631.52

DOI 10.5281/zenodo.20428853

ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПРИ ОБРАБОТКЕ ГЕРБИЦИДОМ МАГНУМ PRODUCTIVITY AND QUALITY OF FIBER FLAX TREATED WITH MAGNUM HERBICIDE

И.А. Тимофеева, Т.А. Рожмина

I.A. Timofeeva, T.A. Rozhmina

ФГБНУ ФНЦ ЛК, Россия, г. Тверь

Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Russia, Tver

E-mail: irina.andreeva.1985@list.ru

***Аннотация.** В работе представлены результаты изучения восьми образцов льна-долгунца, отечественного происхождения. Эксперимент проводился в период с 2022 по 2024 годы на опытном поле Института льна – обособленного подразделением Федерального научного центра лубяных культур. Целью работы состояла в изучении влияния гербицида Магнум на продуктивность семян и волокна, а также его качество у различных сортов льна-долгунца. Результаты исследования показали, что обработка растений гербицидом оказывает комплексное влияние на морфологические показатели различных*

сортов растений.

Abstract. *This paper presents the results of a study of eight domestically produced fiber flax samples. The experiment was conducted from 2022 to 2024 in the experimental field of the Flax Institute, a separate division of the Federal Scientific Center for Bast Crops. The aim of the study was to investigate the effect of the Magnum herbicide on seed and fiber productivity, as well as fiber quality, in various fiber flax varieties. The results showed that herbicide treatment has a complex effect on the morphological characteristics of various plant varieties.*

Ключевые слова: лён-долгунец, продуктивность, качество, адаптивность, гербицид, устойчивость.

Key words: *flax, productivity, quality, adaptability, herbicide, resistance.*

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» по теме *FGSS 2024-0005*.

ВВЕДЕНИЕ

Лён-долгунец (*Linum usitatissimum* L.) представляет собой одну из важнейших технических культур, широко используемых для получения высококачественного волокна. Традиционно лён-долгунец выращивается в условиях умеренного климата и ценится за прочность и эластичность волокна, что делает его незаменимым материалом в текстильной промышленности. Кроме того, семена льна обладают ценными пищевыми и медицинскими свойствами, что расширяет область применения культуры [5]. В современных условиях интенсивного земледелия особое внимание уделяется вопросам повышения продуктивности и качества продукции льна, при этом одним из ключевых факторов успешного возделывания является защита посевов от сорняков. Одним из наиболее эффективных способов борьбы с сорной растительностью является применение гербицидов, которые позволяют существенно снизить конкуренцию за питательные вещества, свет и влагу [3].

Гербициды, являясь эффективным средством контроля сорной растительности, часто оказывают негативное влияние на сам лён-долгунец, снижая его биологическую активность и устойчивость к стрессам [8].

Обработка гербицидами может оказывать как положительное воздействие за счет подавления сорняков, так и отрицательное — через фитотоксичность, замедление роста или нарушение физиологических процессов у льна-долгунца. При этом необходимо учитывать не только общую урожайность, но и качество продукции, что также важно с точки зрения экономической эффективности производства культуры [4].

Целью настоящей работы являлся анализ влияния обработки гербицидом на морфологические признаки различных сортов льна-долгунца, определяющие продуктивность семян и волокна, а также его качество. Полученные данные могут быть использованы в селекционной работе по созданию сортов льна, обладающих устойчивостью к гербицидам, что является важным фактором для повышения эффективности и рентабельности льноводства.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эксперименты были проведены в период с 2022 по 2024 год годы на опытном поле Института льна – обособленного подразделением Федерального научного центра лубяных культур, расположенного в Тверской области.

В работе рассмотрены результаты оценки восьми сортов льна-долгунца - Восход, Пересвет, Квартет, Лидер, Смолич, Ласка, Веста и Тонус. Эти сорта различаются по биологическим характеристикам, что позволяет оценить, насколько значимо применение гербицидов воздействует на разные генотипы и их адаптационные возможности. Одним из наиболее широко используемых гербицидов при обработке посевов льна-долгунца является Магнум, который относится к группе Метсульфурон-метил. Посевы обрабатывали в фазу «ёлочка» рекомендуемой нормой расхода препарата — 0,01 кг/га. Эксперимент проводился в условиях специального питомника (луночный питомник), где каждое растение имело площадь питания $2,5 \times 2,5$ см, что соответствовало норме высева - 18 миллионов семян на гектар. Для обеспечения статистической достоверности результатов в каждом варианте опыта высевалось по 20 семян, а сам опыт закладывался в трёхкратной повторности. Методика проведения исследований соответствовала действующим методическим рекомендациям по селекции и первичному семеноводству льна-долгунца [2].

Устойчивость генотипов льна к гербициду оценивали по методике Г. В. Удовенко (1991). Данный метод основан на сравнительной анализе продуктивности и качества волокна в контрольной (без обработки гербицидом) и опытной группах (с обработкой гербицидами). Степень устойчивости выражается в процентах как отношение показателей в стрессовых условиях к показателям в благоприятных. Такой подход позволяет количественно оценить влияние препаратов на урожайность и качество льноволокна и семян [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В рамках исследования была проведена оценка чувствительности к гербициду Магнум восьми отечественных сортов льна-долгунца раз-

личного географического происхождения.

Для оценки урожайности льноволокна ключевыми критериями служат высота растений и вес их технической части. В ходе эксперимента было установлено, что высота растений в контрольном варианте находилась в диапазоне от 65,7 до 80,0 см. Максимальные показатели зафиксированы у сортов Пересвет (80,0 см) и Восход (77 см), в то время как сорт Ласка был самым низкорослым (65,7 см).

Обработка гербицидом Магнум оказала отрицательное влияние на высоту растений льна-долгунца. Анализ показал, что сорт Пересвет оказался наиболее чувствительным к препарату: его высота снизилась до 64,5 см, что составило 80,6 % от показателей необработанного контроля. В то же время сорта Восход и Ласка проявили более высокую устойчивость, сохранив высоту на уровне 101,9 и 103,8 % к контролю соответственно.

Таблица 1. Влияние гербицида Магнум на показатели продуктивности волокна современных сортов льна-долгунца, 2022–2024 гг.

Название сорта	Вариант	Высота растений, см	Устойчивость, %	CV, %	Вес технической части стебля, мг	Устойчивость, %	CV, %
Восход	I	77,0±3,2	101,9	4,2	377,0±57,4	112,2	15,2
	II	78,5±4,6		5,8	422,9±122,0		28,8
Пересвет	I	80,0±2,9	80,6	3,7	484,3±137,5	50,8	28,4
	II	64,5±6,4		9,9	246,0±94,2		38,3
Квартет	I	71,7±1,7	92,7	2,3	348,7±38,1	88,0	10,9
	II	66,6±5,6		8,4	306,8±143,1		46,7
Лидер	I	65,7±4,1	84,9	6,3	348,8±73,6	55,7	21,1
	II	55,8±6,9		12,5	194,3±52,4		27,0
Смолич	I	74,0±3,0	87,4	4,1	429,0±154,5	63,2	36,0
	II	64,7±2,1		3,2	271,0±61,6		22,7
Ласка	I	72,2±5,6	103,8	7,8	413,3±95,6	121,7	23,1
	II	75,0±5,6		7,5	503,0±161,6		32,1
Веста	I	72,2±3,2	94,4	4,5	305,1±50,4	97,4	16,5
	II	68,2±2,8		4,1	297,3±28,4		9,5
Тонус	I	71,0±3,9	99,6	5,4	319,7±165,7	117,7	51,8
	II	70,7±2,9		4,1	376,4±39,9		10,6

Анализ массы технической части стебля показал, что в контрольной группе лидирующие позиции заняли сорта Пересвет (484 мг) и Смолич (429 мг). волокна сортов льна-долгунца, 2022-2024 гг. В варианте с обработкой гербицидом у сорта Ласка данный показатель достиг 503 мг, что на 21,7 % превысило контрольное значение. Сорта Веста, Восход и Тонус также продемонстрировали высокую устойчивость к препарату, их показатели находились в диапазоне от 97,4% до 117,7% к контролю. В то же время у остальных сортов наблюдалось существенное снижение этого показателя. Наиболее чувствительным оказался сорт Лидер, у которого масса технической части стебля снизилась на 44,3 % по сравнению с контролем (табл.1).

Одним из ключевых показателей качества льноволокна является техническая длина стебля. Этот параметр напрямую влияет на номер длинного волокна: чем он выше, тем лучше качество.

Таблица 2. Влияние гербицида Магнум на показатели качества волокна сортов льна-долгунца, 2022-2024 гг.

Название сорта	Вариант	Техническая длина стебля, см	Устойчивость, %	CV, %	Мыклость, ед.	Устойчивость, %	CV, %
Восход	I	64,3±3,0	94,6	4,7	490,4±31,1	89,9	6,3
	II	60,9±3,0		5	440,6±79,1		18,0
Пересвет	I	69,3±1,9	76,9	2,7	487,6± 76,1	92,5	15,6
	II	53,3±6,2		11,7	451,1± 130,2		28,9
Квартет	I	62,9±2,0	85,3	3,1	477,4± 64,2	89,8	13,4
	II	53,6±3,1		5,7	428,8±85,1		19,8
Лидер	I	56,0±4,03	79,0	7,2	409,4± 26,8	94,8	6,6
	II	44,3±6,4		14,5	388,2± 39,4		10,2
Смолич	I	62,6±2,0	80,4	3,2	427,8± 64,1	93,6	15,0
	II	50,3±2,1		4,1	400,5± 48,7		12,2
Ласка	I	62,4±5,3	95,2	8,5	483,2± 93,0	79,2	19,3
	II	59,4±4,2		7,1	382,6± 33,4		8,7
Веста	I	62,9±3,5	87,5	5,6	566,5±67,7	83,2	12,0
	II	55,0±3,2		5,8	471,5± 55,8		11,8
Тонус	I	60,7±1,8	92,1	2,9	497,1±82,0	86,7	16,5
	II	55,9±3,0		5,4	430,9± 46,4		10,8

В контрольной группе длина стебля варьировала от 56 см (сорт Лидер) до 69,3 см (сорт Пересвет). Анализ устойчивости к гербициду по-

казал, что сорта Веста, Тонус, Восход и Ласка проявили наибольшую толерантность. Их показатели устойчивости находились в диапазоне от 87,5 (Веста) до 95,2 % (Ласка).

Косвенным показателем качества льняного волокна служит «мыклость» стебля: чем выше этот показатель, тем лучше свойства волокна. Вариабельность данного признака в большинстве вариантов не превышала 20 %. Исключением стал сорт Пересвет в группе с обработкой гербицидом, у которого наблюдалась повышенная внутрисортная изменчивость (28,9 %).

В контрольном варианте (без обработки гербицидом) показатель «мыклость» варьировал от 409,4 (сорт Лидер) до 566,5 единиц (сорт Веста). Средний показатель по всем сортам составил 479,9 единицы (табл. 2).

Урожайность семян льна определяется такими ключевыми показателями, как количество коробочек и число семян на одном растении. Анализ полученных данных выявил не большие различия по показателям семенной продуктивности в зависимости от условий выращивания. В контрольной группе среднее количество коробочек и семян на растение составило 4,2 и 28,4 шт. соответственно. В то же время на селективном фоне (с обработкой гербицидом) эти показатели были чуть выше и достигали 4,5 коробочек и 29,1 семян.

После обработки гербицидом различия между сортами льна по урожайности стали более существенными. Так, количество коробочек у разных сортов колебалось от 3,3 (сорт Лидер) до 6,4 шт. (сорта Восход), а число семян — от 16,8 (Веста) до 46,7 шт. (Тонус).

Гербицид подействовал на разные сорта льна по-разному, но у для большинства сортов отмечалось повышение семенной продуктивности. Наиболее существенной увеличение числа коробочек и семян на 1 растении выявлено у сортов Веста, Ласка и Восход, у которых число коробочек повысилось в варианте с обработкой гербицидом на 33,3, 46,9 и 48,8%, а число семена - на 34,6, 36,6 и 47,5% соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования оценено влияние гербицида Магнум на продуктивность семян и волокна, а также его качество у различных сортов льна-долгунца. Наиболее чувствительными к гербициду оказались сорта Лидер и Пересвет, после обработки у них существенно снизились все основные морфологические показатели: высота растений на 15,1 и 19,4 %, веса технической части стебля - 44,3 и 49,2 %, технической длины - 21,1 и 23,1 %, число коробочек на 1 растении 29,7 и 22,2, число семян - 34,7 и 35,8 % соответственно. В то

же время сорта Восход и Тонус проявили высокую устойчивость, сохраняя высокие показатели продуктивности семян и волокна, а также его качество при обработке гербицидом. Таким образом, полученные результаты имеют практическое значение для селекции, способствуя созданию высокопродуктивных сортов устойчивых к гербицидному стрессу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям: Методическое руководство / Под ред. Г.В. Удовенко, – Л., ВИР, 1988. – 227 с.
2. Селекция и первичное семеноводство льна-долгунца: методические указания. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2014. – 140 с.
3. Гончаров С.В., Горлова Л.А. Селекция рапса на устойчивость к гербицидам: результаты и перспективы. Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2018;4 (176):42–47. DOI 10.25230/2412–608X–2018–4–176–42–47.
4. Захарова Л. М. Баковые смеси гербицидов в посевах льна. Защита и карантин растений. 2014;(4):20. Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21302993>
5. Рожмина Т.А., Павлова Л.Н., Мельникова Н.В., Голубева Л.М. Роль генофонда льна в селекции на адаптивность // Успехи современной науки / по материалам международной научно-практической конференции «Проблемы экологии и сельского хозяйства в 21 веке» (Москва, 21-22 сентября, 2017). 2017. – Том 1, № 10. – С. 184-189.
6. Рожмина Т. А., Жученко А. А., Герасимова Е. Г., Андреева И. А., Смирнова А. Д. Влияние гербицида Магнум на урожайность и качество льнопродукции. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021; 22(6):844-856. DOI: 10.30766/2072-9081.2021.22.6.844-856
7. Рожмина Т. А., Мельникова Н. В., Головлев М. Г., Смирнова М. И., Куземин И. А. Скрининг образцов генофонда льна на устойчивость к неблагоприятным факторам // Достижения науки и техники АПК. 2018;32(10):11-15. DOI: <https://doi.org/10.24411/0235-2451-2018-11002>